

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhoub - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

**Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*
Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium***

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Dr. Samar Ghani Al-Hamdani - University of Mosul – Irak

Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul – Iraq

Sekretery - Secretariat - سكرتريا

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمنتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحيد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغري الجنس و التخصص
ا.م. د. سيف إساعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د.مختار بوفرة.د.يوسف لعجيلات
د.قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د.شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

97..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د. السعيدة دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 110
Ghizlane Machraoui

123..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

135..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داغجي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 148

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 155

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 167
Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21. Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 187
Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France.....	203
PhD. Res. Ass. Özge Özbek	
Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi.....	208
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi.....	223
Doç. Dr. Handan Yalvaç	
Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması.....	235
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz	
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri.....	260
Doç. Dr. Esra Karakuş Umar	
Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki	
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Öğrenme Stratejileri ile İlgili Çalışmaların Bibliyografyası.....	270
Yüksek Lisans Öğrencisi Esra Yılmaz	
Doç. Dr. Sami Baskın	
Eğitsel Oyunların Sözcük Öğretimi Üzerindeki Etkileri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Analizi: Bir Meta Sentez Çalışması.....	283
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş	

301.....لنظريات الحديثة في تعليم اللغات

د. عبد الوهاب زيدان

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği
Kullanılması Hakkında Görüşleri 316

Zeynep Yalınalp

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulamalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi..... 323

Prof. Dr. Ali Göçer

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri
..... 334

İlker Bilen Özer

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile
Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi..... 340

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Arş. Gör. Dila Can

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi
Geliştirilmesi 365

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya

Öğr. Gör. İrem Tay

- İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri..... 387
Doç. Dr. Yasin Gökbulut
Ensar Nemutlu
- Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri 399
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar
Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan
- Fizik Kavramının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarında Yaptığı Çağrışımlar 406
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar
- Türkiye’de “Zihinsel Engel ve Spor” İle İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 413
Doç. Dr. İzzet Karakulak
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Hadi Aktaş
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
- Türkiye’de Rekreasyon ve Spor ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi..... 422
Doç. Dr. İzzet Karakulak
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Ezindar Yıldırım
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
- Spor Yapıp Yapmama Durumunun Disleksili Çocuklarda İletişim Becerisine Etkisi..... 431
Fatma Nur Arslan
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Öğrenme Stratejileri ile İlgili Çalışmaların Bibliyografyası

Yüksek Lisans Öğrencisi Esra Yılmaz
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Sami Baskın
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

Rebecca Oxford, 1990’da kendisinden önce yapılan araştırmaları da göz önünde bulundurarak Language Learning Strategy System adını verdiği bir öğrenme stratejileri şeması yayımladı. Oxford’un bu çalışmasında, dil öğrenme sürecindeki öğrencilerin bireysel tercihleri ve öğrenme stilleri belirli kategorilere ayrılarak tasnif edilmiştir. Bu kategoriler, her biri üç alt kategoriye sahip olan doğrudan stratejiler (bellek, bilişsel, telafi) ile dolaylı stratejilerdir (üstbilişsel, duyuşsal, sosyal). Oxford, bu tasnifine dayanan bir de veri toplama envanteri geliştirip adını Language Learning Strategy Inventory (dil öğrenme stratejileri envanteri) adını verdi. Bu envanter, dil öğrenenlerin stratejik davranışlarını değerlendirmek ve bu stratejilerin hangi düzeyde kullanıldığını belirlemek için kullanılmaktadır. Bu envanterle birlikte dil öğrenme stratejileri ile ilgili araştırmaların sayısı artmış, süreç içerisinde yeni yeni ölçme araçları da türemiştir.

Bu çalışmada Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi ile ilgili yayımlanan dil öğrenme stratejileri konulu makaleler ve lisansüstü tez çalışmaları meta-analiz yöntemi ile bir araya getirilerek Türkçe öğretimi ile ilgili hangi konuların nasıl araştırıldığına bakılmıştır. Veriler, “Google Scholar” ve “YÖK Tez” esas alınarak toplanmıştır. Veri toplamada “Dil öğrenme stratejileri” ve “Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi” anahtar kavramları esas alınmıştır. Bu niteliğe uygun 21 tane makale ve 14 tane lisansüstü tez çalışması; yayın türü, araştırma modeli, göz önünde bulundurulmuş değişkenler gibi faktörler bakımından incelenmiştir.

Bu makale ve tezlerde genellikle görüşmeler yoluyla kolayda örnekleme yoluyla veri toplandığı ve cinsiyet, yaş gibi değerlendirmesi nispeten basit değişkenler üzerinde durulduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi, dil öğrenme stratejileri, meta-analiz.

Bibliography of Studies on Learning Strategies Used in Teaching Turkish as a Foreign Language

Abstract

In 1990, Rebecca Oxford published a schema of learning strategies called the Language Learning Strategy System, building upon previous research. In this study, Oxford categorized the individual preferences and learning styles of students during the language learning process into specific categories. These categories consist of direct strategies (memory, cognitive, compensation), each of which has three subcategories, and indirect strategies (metacognitive, affective, social). Based on this classification, Oxford also developed a data collection inventory named the Language Learning Strategy Inventory. This inventory is used to evaluate the strategic behaviors of language learners and determine the level at which these strategies are employed. Alongside this inventory, the number of studies on language learning strategies increased, and new measurement tools emerged over time.

In this study, articles and graduate theses on language learning strategies published concerning teaching Turkish as a foreign language were collected using the meta-analysis method to examine what topics related to Turkish teaching have been researched and how. Data was collected based on "Google Scholar" and "YÖK Thesis" repositories. The keywords "Language Learning Strategies" and "Teaching Turkish as a Foreign Language" were used as the basis for data collection. A total of 21 articles and 14 postgraduate theses fitting this criterion were examined in terms of factors such as publication type, research model, and variables taken into consideration. It was observed that in these articles and theses, data was mostly collected through interviews and convenience sampling, focusing on relatively simple variables such as gender and age.

Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Language Learning Strategies, Meta-Analysis.

Giriş

Dil öğrenme stratejileri, bireylerin yeni bir dili etkili bir şekilde öğrenmek için başvurdukları yöntem, teknik ve taktikleri ifade eder. Wenden (1987) bu stratejileri, öğrenme sürecinde kullanılan çeşitli işlemler olarak tanımlarken Oxford (1990) öğrenme stratejilerini, öğrenme sürecini kolaylaştıran ve öğrenilen bilgilerin farklı durumlara transfer edilmesini sağlayan davranışlar olarak ele alır. Stratejiler, öğrencilerin hem bilgiye ulaşmalarını hem de bu bilgiyi anlamlandırmalarını, saklamalarını ve gerektiğinde yeniden hatırlamalarını sağlarlar.

Dil öğrenme stratejilerinin tarihsel gelişimine bakıldığında 1960'larda Aaron Carton'un çıkarım stratejisiyle alanda bir kıvılcım yakıldığı görülür. 1970'lerde Stern ve Naiman gibi araştırmacılar, başarılı dil öğrenenlerin aktif bir yaklaşım sergilediklerini ve dili bir iletişim aracı olarak algıladıklarını belirlemişlerdir. 1980'lerde O'Malley ve Oxford, öğrenme stratejilerini üstbilişsel, bilişsel ve sosyal/duyuşsal olarak sınıflandırarak bu stratejilerin dil yeterliliğine etkisini incelemiştir (Chen, 2005). 1990'lara gelindiğinde Oxford'un geliştirdiği *Strategy Inventory for Language Learning* (SILL) ortaya çıkmıştır. Bu envanter, alanda bir fırtına estirir, birkaç dile çevrili ve şimdiye kadar yapılan araştırmaların büyük çoğunluğuna veri

toplama aracı işlevi görür. Bu envanter, Cesur ve Fer tarafından 2007’de Türkçeye uyarlanmıştır. Oxford’un çalışması kadar olmasa da alanda ses getiren başka eserler şunlardır:

Strategies in Learning and Using a Second Language: Andrew D. Cohen’in bu çalışması, ikinci dil öğreniminde kullanılan stratejileri kapsamlı bir şekilde ele alarak öğrencilerin dil becerilerini geliştirme sürecindeki stratejik yaklaşımlarını inceler. Bu kitap, dil öğrenme sürecinde strateji kullanımının nasıl geliştirilebileceğine dair teorik ve pratik bilgiler sunar.

Teaching and Researching Language Learning Strategies: Self-Regulation in Context: Oxford’un bu eseri, dil öğrenme stratejilerinin öğretim ve araştırma süreçlerinde öz-yönetimli öğrenmeye olan katkısını ele alır. Öz-yönetim (self-regulation) çerçevesinde stratejilerin kullanımını detaylandırarak öğretmenlerin ve araştırmacıların dil öğrencilerinin kendi öğrenme süreçlerini nasıl kontrol edebileceğini anlamalarına yardımcı olur.

Language Learning Strategies and Academic Achievement of English Department Students: Bu çalışma Wulan Agustin, Achmad Yudi Wahyudin ve Shaleha Isnaini tarafından yürütülmüştür. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin akademik başarıları ile dil öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Çalışma, strateji kullanımı ile akademik performans arasındaki korelasyonu inceleyerek başarılı dil öğrenme süreçlerini açıklar.

Correlational Study of Language Learning Strategies and English Proficiency of University Students in an EFL Context: Anggarista ve Wahyudin’in bu araştırması, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen üniversite öğrencilerinin dil yeterliliği ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışma, dil öğrenme stratejilerinin İngilizce yeterliliği üzerindeki etkilerini belirleyerek EFL (English as a Foreign Language) bağlamında öğrenci başarısını artırmada strateji kullanımının önemini vurgulamaktadır.

Türkiye menşeli makale biçimindeki araştırmalar arasında ise şu çalışmalar öne çıkmaktadır:

Language Learning Strategies in Foreign Language Learning and Teaching: Hismanoglu’nun 500’den fazla alıntılanan bu çalışması, yabancı dil öğrenme ve öğretim süreçlerinde dil öğrenme stratejilerinin önemini ele alır. Öğrencilerin başarılı olmalarına katkıda bulunan stratejilerin türlerini ve öğretmenlerin bu stratejileri derslerine nasıl entegre edebileceklerini tartışır. Çalışma, dil öğretmenlerine yönelik pratik öneriler sunarak, stratejilerin etkili kullanımı konusu onları yönlendirir.

The Relationship between Language Learning Strategies, Gender, Proficiency, and Self-Efficacy Beliefs: A Study of ELT Learners in Turkey: Yılmaz, bu araştırmasında dil öğrenme stratejileri ile cinsiyet, dil yeterliliği ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Türkiye’deki İngiliz Dili Eğitimi (ELT) öğrencilerini temel alan bu çalışma, farklı öğrenci gruplarının strateji tercihlerini analiz ederek dil öğrenme sürecinde stratejilerin etkisi hakkında önemli bulgular sunmaktadır.

Language Learning Strategies of Language E-Learners in Turkey: Bu çalışma, Türkiye’de çevrim içi dil öğrenen öğrencilerin kullandığı dil öğrenme stratejilerini araştırmaktadır. Solak ve Çakır, çevrim içi öğrenme ortamlarının strateji kullanımına olan etkilerini incelemiş, e-öğrenme bağlamında etkili strateji kullanımına dair önemli bulgulara erişmişlerdir. Çalışma, dijital öğrenme araçlarıyla dil öğrenme stratejilerini nasıl bütünleştirilebileceğini göstermesi açısından dikkat çekicidir.

An Investigation of Undergraduates’ Language Learning Strategies: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin dil öğrenme stratejilerini inceleyerek strateji tercihleri ile akademik başarı

arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Hakan ve arkadaşları, farklı strateji türlerinin kullanım sıklığını değerlendirerek, üniversite düzeyindeki dil öğrenme süreçlerine katkı sağlayabilecek stratejik yaklaşımlar hakkında bilgi vermektedir.

Dil öğrenme stratejilerini konu edinen Türkiye’deki araştırmaların çoğunda Oxford (1990) tarafından geliştirilen “Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri” kullanılmıştır (Baysal, 2020).

Yöntem

Sınırlılıklar

Dil öğretim stratejileri ile Türkçe yapılan yayınların son 20 yılı dikkate alınmıştır. İçinde bulunduğumuz yıl henüz tamamlanmadığı için 2024 yılına ait veriler dikkate alınmamıştır.

“Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi” ile ilgili “Dil öğrenme stratejileri” kavramlarını esas alan çalışmalara bakılmıştır. Diğer çalışmalar, göz ardı edilmiştir.

Veri Toplama: Veriler, Google Scholar ve YÖK Tez veri tabanlarından ilgili anahtar kelimeler kullanılarak toplanmıştır.

Veri Analizi: Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi konu edinen dil öğrenme stratejileri araştırmaları meta-analiz yöntemi ile ele alınmıştır. Meta-analiz, aynı konuda yapılmış farklı çalışmalardan elde edilen verileri sistematik ve nicel bir şekilde inceleyerek genel bir sonuç çıkarır (Glass, 1976). Özellikle psikoloji, eğitim, tıp, sosyal bilimler gibi alanlarda sıkça kullanılır. Bu araştırmada da söz konusu niteliği taşıyan araştırmaların yayın türü, örneklem/çalışma grubu, araştırma modeli/yöntemi, veri toplama araçları, dikkate alınan değişkenler bakımından incelemesi yapılmıştır.

Bulgular

1.Türkçenin bir yabancı bir dil olarak öğretimi konusunda gerçekleştirilmiş akademik araştırmalar: Dil öğretim stratejileri ile Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi konusunda son 20 yılda yapılan yayınların dağılımı şöyledir:

Tablo 1: Çalışmaların yayın türü

Yayın Yılları													f	%
Araştırma Türü	2004	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023			
Makale	-	1	1	1	2	1	5	1	4	3	2	21	%59,99	
Yüksek Lisans Tezi	1	-	1	3	-	-	1	2	-	1	1	10	%28,57	
Doktora Tezi	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	4	%11,42	
Toplam	1	1	2	5	2	6	2	6	3	5	4	35	100,00	

Tablo 1 incelendiğinde Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi konusunda toplamda 21 makalenin olduğu, bunun da tüm araştırma türlerinin %59,99'una denk geldiği tespit

edilmiştir. Makale bazında en çok yayın 2018 ve 2020 yıllarında yapılmıştır. Makaleleri yüksek lisans tezleri takip etmektedir. Yüksek lisans tezleri, toplamda 10 adet ile araştırmaların %28,57'sini oluşturmuştur. 2015 yılı 3 yüksek lisans tezi ile en çok yayın yapılan dönem olmuştur. Bunun dışında, diğer yıllarda düzensiz bir dağılım görülmektedir. Bu konu ile ilgili sadece 4 doktora tezi bulunmaktadır. Yani araştırmaların %11,42'si doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Bu durum, doktora düzeyindeki araştırmaların daha sınırlı olduğunu, dil öğretim stratejileri ile ilgili araştırmaların daha çok makale düzeyindeki çalışmalarla yayımlandığını göstermektedir. Yapılan ve incelenen yayınların listesi şöyledir:

1.1. Makaleler

1. Akın, H. (2016). Cinsiyet faktörünün yabancı dil olarak Türkçe öğrenim stratejilerine etkisi (Bosna Hersek Örneği). *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi*. 5(2), 1021-1032.
2. Alan, S., Gökmen, E., Peçenek, D., Özdemir, H. (2020). Türkçe öğrenen yabancıların kullandıkları dil öğrenme stratejileri. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*. 60(2), 752-775.
3. Altunkaya, H. ve Uyan, Ö. (2020). Dinleme üstbiliş stratejisi öğretiminin yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinlediğini anlama becerisine etkisi. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*. 9(1), 68-87.
4. Alyılmaz, S. ve Şengül, K. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine dayalı etkinliklerin dilbilgisine yönelik başarıya ve kalıcılığa etkisi. *Dil Dergisi*. 169(1), 67-110.
5. Alyılmaz, S., ve Şengül, K. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine dayalı etkinliklerin okuma becerilerine yönelik başarıya ve kalıcılığa etkisi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi*. 6(1), 363-381.
6. Bayezit, H. ve Çubukçu, F. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ders kitaplarındaki öğrenme stratejilerinin kullanımı. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*. 15(1), 25-47.
7. Bolluk, D. ve Bağcı, H. (2020). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kullandıkları dil öğrenme stratejileri. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*. 16(2), 448-463.
8. Eyüp, B. ve Demirel, B. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin kelime öğrenme stratejileri. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. 33, 33-50.
9. Göçer, A. (2017). Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilerin dil öğrenme stratejilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. *Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*. 7(1), 121-142.
10. Gülkaya, M. ve Yıldırım, H. (2023). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dinleme Stratejilerine Dayalı Etkinliklerin Öğrenci Görüşlerinden Hareketle Değerlendirilmesi. *Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi*. 3(2), 112-131.
11. Gün, M. ve Yalçın, Ç. (2019). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan c1 seviye ders kitaplarında yer alan dinleme etkinliklerinin üst bilişsel stratejiler açısından incelenmesi. *Researcher: Social Science Studies Dergisi*. 7(1), 211-224.

- 12.Hasırcı, S. (2019). Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik ders kitaplarındaki konuşma etkinliklerinin dil öğrenme stratejileri açısından incelenmesi. *Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi*. 5(2), 314-333.
- 13.Memiş, M. (2019). Yabancılara Türkçe öğretenlerin başvurdukları kelime öğretim stratejilerinin belirlenmesi. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*. 14(28), 275-300.
- 14.Nazarı, N. ve Gürlek, M. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Afgan öğrencilerin sözcük öğrenme stratejileri. *Dilbilim Dergisi*. 37, 89-104.
- 15.Özbay, M. ve Boylu E. (2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için dil öğrenme stratejileri envanterinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*. 2(4), 82-96.
- 16.Özdemir, A. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dilbilgisi öğrenmede strateji tercihleri. *Uluslararası Beşerî Bilimler ve Eğitim Dergisi*. 9(19), 210-226.
- 17.Şeref, İ.ve Şeker, Z. (2017). Yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenme sürecinde bilişüstü stratejileri kullanma ile ilgili görüşleri. *Journal of International Social Research*. 10(52), 819-827.
- 18.Temür, N. ve DüNDAR, Ş. (2023). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticilerinin Telafi Stratejilerini Destekleme Durumları. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*. 12, 1269-1288.
- 19.Tok, M. ve Yığın, M. (2014). Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde öğrencilerin kullandıkları kelime öğrenme stratejileri. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*. 41, 265-276.
- 20.Varışoğlu, M.C. (2017). Türkçe öğrenen Litvanyalı öğrencilerin kullandıkları dil öğrenme stratejileri. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*. 59, 533-546.
- 21.Varışoğlu, M.C. (2018). Sosyal- Duygusal dil öğrenme stratejileri ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimindeki yeri. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi*. 7(1), 379-396.

1.2. Tezler

1.2.1 Yüksek Lisans Tezleri

- 1.Barut, A. (2015) *Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin kullandıkları dil öğrenme stratejileri üzerine bir değerlendirme*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- 2.Baz, D. (2019) *Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kullandıkları dil öğrenme stratejileri*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
- 3.Boylu, E. (2015) *Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- 4.Harputoğlu, Burcu. (2015). *Yabancı dil olarak Türkçe ve ana dil Türkçe ders kitaplarında öğrenme stratejilerinin incelenmesi*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- 5.Keskin, D. (2019) *Dil öğrenme stratejilerinin yabancı dil olarak Türkçe kelime öğretiminde öğrenenlere etkisi*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

6.Mohammad, Q. (2014) *Jawaharlal Nehru Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

7.Silahsızoğlu, E. (2004) *Öğrenme stratejileri ve teknikleri bağlamında yabancı dil olarak Almanca ve Türkçe öğretim süreçlerine karşılaştırmalı bir bakış*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

8.Şenel, A. (2021) *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iletişimsel yaklaşım temelli dil öğrenme stratejilerine uygun etkinliklerin dinleme becerisine yönelik başarıya etkisi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.

9.Yalçın, Ç. (2018) *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında yer alan dinleme etkinliklerinin dil öğrenme stratejileri açısından incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.

10.Zereyalp, S. (2023) *Türkçe öğrenen Suriyeli kadınların dil öğrenme stratejileri üzerine bir değerlendirmeye*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tokat.

1.2.2. Doktora Tezleri

1.Aydın, M. (2021) *Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde dil öğrenme stratejileri eğitiminin pedagojik alan bilgisine etkisi*. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

2.Demirekin, M. (2017) *Yabancı dil olarak Türkçenin anlamlandırılmasında kelime ve dil öğrenme stratejileri kullanımı*. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara.

3.Sefer, A. (2021). *İkinci dil olarak Türkçe öğretiminde uzaktan eğitimle dinleme stratejilerinin öğretimi*. Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

4.Şengül, K. (2016) *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine dayalı etkinliklerin anlama becerileri ile dil bilgisine yönelik başarıya, kalıcılığa ve Türkçeye yönelik tutuma etkisi*. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

2. Türkçenin bir yabancı bir dil olarak öğretimi konusunda gerçekleştirilmiş akademik araştırmaların örneklem ve çalışma grupları: Örneklem ve çalışma grubu verinin nereden elde edildiğini gösteren önemli bir veridir. Aynı zamanda çalışma grubunun büyüklüğü ele alınan sorunun genelleme yapacak kadar geniş olup olmadığını da gösterir. Bu yüzden yapılan araştırmaların örneklem ve çalışma grupları ele alınmıştır.

Tablo 2. Araştırmaların Örneklem Özellikleri Açısından Dağılımı

	Değişken	f	%
Çalışma Grubu	Üniversite Hazırlık Öğrencisi	15	42,85
	Üniversite Öğrencileri (Diğer)	8	22,85
	Ders Kitapları	5	14,28
	Öğretim Elemanları	3	8,57
	Kuramsal Çalışma	1	2,85
	İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen	1	2,85
	Öğretim Görevlisi	1	2,85
	Lise Öğrencileri	1	2,85
	Suriyeli Kadınlar	1	2,85
	TOPLAM	35	100
	Örneklem Türü	Örneklem Türü Belirtilmemiş	22
Kolay Ulaşılabilir Örneklem		5	14,28
Uygun Örneklem		3	8,57
Amaçlı Örneklem		2	5,71
Ölçüt Örneklem		2	5,71
Kümeleme Örneklem		1	2,85
TOPLAM		35	100

Tablo 2’de dil öğrenme stratejilerini konu edinen çalışmalardaki çalışma grubu ve örneklem türüne ilişkin veriler yer almaktadır. Ele alınan çalışmalardaki çalışma gruplarının 15 tanesi (%42,85) üniversite hazırlık grubu öğrencilerinden oluşmaktadır. Üniversite hazırlık grubu; TÖMER, DİLMER, Türk Kültür Merkezi gibi kurumlarda lisans veya lisansüstü eğitim öncesi aşamada Türkçe öğrenen bireylerden oluşmaktadır. Yapılan araştırmalar daha çok bu grup ile ilgilidir. Çalışma grubunun 8 tanesi (%22,85) üniversitelerin çeşitli fakültelerindeki öğrencilerden oluşmaktadır. Bunlar, genellikle Türkçe öğrenmiş ve lisans veya yüksek lisans eğitimlerine devam edenlerdir. Ders kitaplarını konu edinen 5 (%14,28) çalışma bulunmaktadır. Bunlar ders kitaplarını stratejiler bakımından incelemektedir. Ayrıca 1 tane (%2,85) çalışma da kuramsaldır. Bu çalışmalar doküman analizleri ile daha önce yapılan araştırmaları esas alarak bir sonuca varmıştır.

İncelenen araştırmaların 22’sinde (%62,85) çalışma grubunun nasıl tespit edildiğine dair bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden tabloda örneklem türüne belirtilmemiş olarak kodlanmıştır. Çalışma grubunu nasıl belirlediğini belirten araştırmalarda en çok kolay ulaşılabilir örneklem (%14,28) tercih edilmiştir. Bunun temel nedeni kolay ulaşılabilir örnekleme hızlı veri toplamaya izin vermesidir. Uygun, amaçlı, ölçüt ve kümeleme örneklem türlerine (%22,84 toplam) daha az yer verilmiş olması, araştırmaların metodolojik derinlikten yoksun olabileceğini düşündürmektedir.

3. Türkçenin bir yabancı bir dil olarak öğretimi konusunda gerçekleştirilmiş akademik araştırmaların model ve yöntemleri açısından dağılımı: Araştırmaların model ve yöntemleri açısından incelenmesi onların nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarır. Yapılan araştırmalar model ve yöntemleri açısından incelendiğinde ortaya Tablo 3’teki bilgiler çıkmıştır.

Tablo 3. Araştırmaların Model ve Yöntemleri Açısından Dağılımı

Araştırma Yöntemi	Araştırma Modeli	f	%
Nicel Araştırma Yöntemi	Tarama Modeli	5	35,71
	Betimsel Tarama Modeli	5	35,71
	Anket	1	7,14
	İlişkisel Tarama Deseni	1	7,14
	Öntest- Sontest Kontrol Gruplu Model	1	7,14
	Modeli belirtilmemiş	1	7,14
TOPLAM		14	100
Nitel Araştırma Yöntemi	Durum Çalışması	3	24,99
	İçerik Analizi	2	16,99
	Betimsel Desen	1	8,33
	Doküman Analizi	1	8,33
	Görüşme	1	8,33
	Olgu Bilim	1	8,33
	Yarı Yapılandırılmış Görüşme	1	8,33
	Modeli belirtilmemiş	2	16,66
TOPLAM		12	100
Karma Araştırma Yöntemi	Öntest- Sontest Kontrol Gruplu Model	3	37,5
	Açımlayıcı Sıralı Desen	2	25
	Betimsel Tarama	1	12,5
	Deneysel Çalışma	1	12,5
	Eylem Araştırması	1	12,5
TOPLAM		8	100
Diğer	-	1	100
TOPLAM		1	100

Tablo 3'e göre araştırmaların %39,99'i nicel, %34,28'i nitel ve %22,85'i karma araştırma biçimindedir. Bunun yanında 1 çalışmada araştırma modeline yer verilmemiştir.

Nicel araştırmalarda tarama modeli (%35,71) ve betimsel tarama modeli (%35,71) eşit oranda kullanılmıştır. Bu durum, çalışmalarda veri toplamak ve mevcut durumu analiz etmek için genellikle betimleyici modellerin tercih edildiğini göstermektedir. Bunun yanında bir çalışmada nicel deyim araştırma modelini belirtmeyen bir çalışma da (%7,14) vardır.

Nitel yöntemlerde durum çalışması %24,99 ile en sık kullanılan modeldir. Bu, araştırmaların daha derinlemesine incelendiğini göstermektedir. İçerik analizi (%16,99) ikinci sırada yer alırken, betimsel desen, doküman analizi, görüşme ve diğer modellerin her biri %8,33

oranında temsil edilmiştir. Modeli belirtilmeyen çalışmaların (%16,66) varlığı, nitel yöntemlerde de metodolojik tanımlamada eksikliklerin olduğunu işaret etmektedir.

Karma yöntemlerde öntest-sontest kontrol gruplu model, %37,5 ile en çok tercih edilen yöntemdir. Bu, araştırmacıların iki gruplu karşılaştırmalı analizlere önem verdiğini göstermektedir. Açımlayıcı sıralı desen (%25) ve diğer modellerin (%12,5) daha az tercih edilmesi, karma yöntemlerde belirli bir standardın olmadığını ve çeşitli yaklaşımların denendiğini göstermektedir.

4. Türkçenin bir yabancı bir dil olarak öğretimi konusunda gerçekleştirilmiş akademik araştırmaların veri toplama araçları açısından dağılımı: Veri toplama araçları bir araştırmanın en önemli parçalarındandır. Veriyi elde etmek için kullanılan bu araçlar, araştırmanın sonuçlarını doğrudan etkiler. Bu yüzden doğru bir araç tercih etmek veri sağlığı açısından oldukça önemlidir. Türkçenin bir yabancı bir dil olarak öğretimi konusunda gerçekleştirilmiş akademik araştırmaların veri toplama araçları bakımından incelendiğinde Tablo 4 ortaya çıkmıştır:

Tablo 4. Araştırmaların Veri Toplama Araçları Açısından Dağılımı

Veri Toplama Aracı Kullanma	Veri Toplama Aracı	f	%
Veri toplama Aracı kullananlar	Görüşme	15	25,86
	Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri	8	13,79
	Başarı Testi	6	10,34
	Anket	4	6,89
	Kişisel Bilgi Formu	4	6,89
	Ölçek	4	6,89
	Doküman Analizi	3	5,17
	Günlük	3	5,17
	Tutum Ölçeği	3	5,17
	Bilgi Testi	2	3,44
	Dinleme Testi	1	1,72
	Hazırbulunmuşluk Testi	1	1,72
	İçerik Çözümlemesi	1	1,72
	Literatür Taraması	1	1,72
	TOPLAM	58	100
Veri toplama aracı kullanmayanlar	Veri Toplama Aracı Yok	1	100

Tablo 4'te araştırmaların veri toplama araçlarının dağılımı görülmektedir. Görüşmelerle veri toplamak en sık başvurulan yöntemdir. Bu durum, nitel verilerin elde edilmesine yönelik bir eğilimi gösterir. %13,79 ile ikinci sırada yer alan Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri, Oxford (1990) tarafından hazırlanmıştır ve 2007 yılında M. Onur Cesur ve Seval Fer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Rebacca L. Oxford, dil öğrenme stratejileri konusundaki çalışmalarıyla bilinmektedir ve onun geliştirdiği envanter dünya çapında pek çok çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Türkçe çalışmalarda da sıklıkla bu envantere başvurulması, dil öğrenen bireylerin stratejik yaklaşımlarını anlamada etkili bir araç olarak kullanıldığını belgelemektedir. 11,47 ile üçüncü sırada yer alan başarı testleri, çalışmanın

belirli öğrenme çıktıları ve başarı düzeylerini ölçmeye odaklandığını ortaya koymaktadır. 6,55 oranıyla anket, kişisel bilgi formu ve ölçek gibi araçlar, daha çok demografik veya bireysel bilgilerin toplanmasında kullanılmıştır. Bu araçların benzer oranlarda kullanılması, çalışmanın katılımcı profillerini anlamaya yönelik çabalarını yansıtmaktadır. Günlük, doküman analizi ve tutum ölçeği gibi araçlar %4,91'lik oranlarla temsil edilirken, bilgi testi, değerlendirme formları, literatür taraması gibi araçlar %1,63'te kalmıştır bu araçların çalışmanın odak noktası dışında kaldığını yansıtmaktadır.

5. Türkçenin bir yabancı bir dil olarak öğretimi konusunda gerçekleştirilmiş akademik araştırmaların çalışılan değişkenlerin dağılımı: Türkçenin bir yabancı bir dil olarak öğretimi konusunda gerçekleştirilmiş Türkçe akademik araştırmalarda genellikle şu değişkenler (Tablo 5) göz önünde bulundurulmuştur:

Tablo 5. Çalışılan Değişkenlerin Dağılımı

Değişken Türü	f	%
Cinsiyet	19	21,11
Yaş	13	14,44
Kur Düzeyi	7	7,77
Eğitim Durumu	5	5,55
Bilinen Diğer Yabancı Diller	4	4,44
Demografik Özellikler	2	2,22
Uyruk	3	2,22
Ana Dil	2	2,22
Ana Dil Alfabesi	2	2,22
Kültürel Arka Plan	2	2,22
Türk TV Kanallarını İzleme	2	2,22
Türkçe Öğrenilen Kurum	2	2,22
Ülke	2	2,22
Akademik Başarı	1	1,11
Akademik Ortalama	1	1,11
Algılanan Dil Becerisi Algısı	1	1,11
Ana Dilinin Bulunduğu Dil Ailesi	1	1,11
Bursluluk Durumu	1	1,11
Ders Kitabı	1	1,11
Etnik Köken	1	1,11
Kitap Okuma Sıklığı	1	1,11
Lise Türü	1	1,11
Mezuniyet Alanı	1	1,11
Öğretim Tecrübesi	1	1,11
Sorumluluk Bilinci	1	1,11
Türkçe Öğrenme Süresi	1	1,11
Türkçe Öğrenme Yeri	1	1,11
Türkçe Öğrenirken Zorlandığını Düşündüğü Beceri	1	1,11
Türkçeyi Öğrenirken En İyi Olduğunu Düşündüğü Beceri	1	1,11
Türkiye'de Bulunma Süresi	1	1,11
Yeterlik Düzeyi	1	1,11
Değişken türü belirtilmemiş	7	7,77

Tablo 5'in analizine göre değişkenlerin frekans dağılımında en tepede cinsiyet bulunmaktadır. Bu değişkene toplamda 19 kez (%21,11) bakılmıştır. İkinci en yüksek frekansla 13 kez çalışılmış (%14,44) olan yaş değişkeni vardır. Kur düzeyi 7 kez (%7,77), eğitim durumu ise 5 kez (%5,55) yer almıştır. Bu durum, dil öğrenim süreçlerinde bireylerin öğrenme düzeylerinin önemine işaret eder. Bilinen diğer yabancı diller değişkeni 4 kez (%4,44) kullanılırken, uyruk, ana dil ve kültürel arka plan gibi değişkenler 2 ya da daha az kez yer almıştır. Bu, dil öğreniminde kültürel ve dilsel geçmişin göreceli bir durum olduğunu işaret etmektedir. "Kitap okuma sıklığı", "Sorumluluk bilinci", "Etnik köken" gibi değişkenler yalnızca 1 kez yer almıştır. Bu durum, kolay ulaşılabilir ve değerlendirmesi nispeten basit olan değişkenlerin sıklıkla araştırmalara konu olduğu, ama sorumluluk bilinci gibi kişisel ve etnik köken gibi eleştiriye açık konulardan uzak durulduğu anlamına gelmektedir.

Sonuç

Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi ile ilgili stratejilerin kullanımı genellikle görüşmeler ve Oxford'un geliştirdiği envanter yoluyla toplanmıştır. Üretilen çalışmaların büyük bir bölümü makale düzeyindedir. Bu çalışmalar genellikle öğrencilerin dil öğrenirken kullandığı stratejileri tespit etmekle sınırlıdır. Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde kaliteyi ve verimliliği arttırmak için strateji öğretimine yer veren akademik çalışmalar da yapılmalıdır. Zira strateji kullanımını bilen öğrenciler bunları işe koşmada rahatlayacak, öğretmenler ise birim zamanda daha fazla şeyi daha kolay öğretecektir.

Ele alınan çalışmalardaki çalışma gruplarının 15 tanesi (%42,85) TÖMER, DİLMER, Türk Kültür Merkezi gibi kurumlarda lisans veya lisansüstü eğitim öncesi aşamada Türkçe öğrenen bireylerden oluşmaktadır. Bunun temel nedeni söz konusu grubun kolay ulaşılabilir olmasıdır. Araştırmacılar genellikle bu kurumlara gidip hedef gruba envanteri uygulamakta ya da görüşmelerini hızlı bir şekilde yapıp çalışmalarını tamamlamaktadır. Çalışma grubuna erişim zorlaştıkça araştırmaların azaldığı görülmüştür. Örneğin bir merkezde toplanmamış öğrenciler ile ilgili yapılan araştırmaları sadece 8 tanedir (%22,85).

İncelenen araştırmaların 22'sinde (%62,85) çalışma grubunun nasıl tespit edildiğine dair bilgi bulunmamaktadır. Bu durum, araştırmaların metodolojik derinlikten yoksun olabileceğini düşündürmektedir.

Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimini konu edinen dil öğretim stratejileri araştırmaları genellikle nicel (%39,99) veya nitel (%34,28) araştırma biçiminde gerçekleşmiştir. Her iki durumu birlikte kullanan karma araştırmaların sayısı (%22,85) daha azdır. Nitel araştırmalarda veri toplamak en çok görüşmelerle gerçekleşmiştir. Bununla birlikte nicel araştırmalar genellikle 2007 yılında M. Onur Cesur ve Seval Fer tarafından Türkçeye uyarlan Oxford'un (1990) Dil Öğrenme Stratejileri Envanterini kullanmıştır.

Yapılan çalışmalarda araştırmalar genellikle alana çok fazla katkısı olmayan cinsiyet, yaş gibi değişkenlere odaklanılmıştır. Oysa Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde öğrenenlerin ana dili, kişisel özellikleri gibi sahaya doğrudan etkisi olabilecek konulara odaklanması gerekir. Bu çalışmalar örneğin Araçlara Türkçe öğretirken şu stratejiler öğretmeyi kolaylaştırmaktadır, şunlar kişilerin ana dilindeki şu durumla çatışmaktadır gibi sonuçlar elde etmelidir ki alana bir katkıları olabilsin.

Kaynakça

- Baysal, E. A. (2020). Türkiye’de dil öğrenme stratejileri konusunda yapılan çalışmaların incelenmesi: Meta değerlendirme. *Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi*, 3(1), 13-27
- Cesur, M. O. ve Fer, S. (2007). Dil öğrenme stratejileri envanterinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması nedir?. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6(2), 49-74
- Chen, Y. C. (2005). The research history and trend of language learning strategies. *Chaoyang Journal of Humanities & Social Sciences*, 3(2), 57-98.
- Hakan, K., Aydın, B., ve Bülent, A. (2015). An investigation of undergraduates’ language learning strategies. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 197, 1348-1354
- Hismanoglu, M. (2000). Language Learning Strategies in Foreign Language Learning and Teaching. *The Internet TESL Journal*, 6(8), 12-12
- Lee, C. K. (2010). An overview of language learning strategies. *Annual Review of Education. Communication & Language Sciences*, 7, 132-152
- Oxford, RL (2016). *Teaching and researching language learning strategies: self-regulation in context*. Routledge. New York
- Solak, E. ve Çakır, R. (2015). Language learning strategies of language e-learners in turkey. *E-learning and Digital Media*, 12(1), 107-120
- Yılmaz, C. (2010). The Relationship between Language Learning Strategies, Gender, Proficiency, and Self-Efficacy Beliefs: A Study of ELT Learners in Turkey. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 2(2), 682-687